

Manual de Tutoria e Docência EaD

EAD UNIALFA CURSOS PRESENCIAIS

Manual de Tutoria e Docência EaD
Disciplinas Online no Ensino Presencial – UNIALFA

Sumário

1. INTRODUÇÃO	3
2. ASPECTOS GERAIS DA TUTORIA E DOCÊNCIA EAD.....	3
2.1 – Atores principais	3
2.2 – Seleção e Alocação.....	4
2.3 – Atribuições	5
2.5 – Suporte.....	8

1. INTRODUÇÃO

Neste manual, apresentamos as diretrizes que devem nortear a atuação dos Tutores e Professores Formadores nas disciplinas online do ensino presencial. Acreditamos que esse trabalho possa, de fato, contribuir para uma educação de qualidade, crítica, efetiva e, acima de tudo, capaz de responder, positivamente, às mudanças tecnológicas e sociais de nosso tempo, bem como às necessidades e às expectativas de nossos estudantes.

A qualidade da EAD depende, em grande parte, da excelência da tutoria / docência. Na prática, essa excelência tem origem no domínio das atividades, na capacidade de organizar e orientar o processo de atendimento ao estudante, de acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, na utilização das ferramentas que dinamizam as disciplinas dos cursos, na qualidade da relação construída com os estudantes, docentes e com a própria Coordenação de Curso.

2. ASPECTOS GERAIS DA TUTORIA E DOCÊNCIA EAD

2.1 – Atores principais

Tutor

O tutor é o responsável pelo preparo da sala de aula virtual. Os conteúdos são selecionados pelos coordenadores de curso e docentes, e encaminhados para a Analista de Operações Acadêmicas. Esta, por sua vez, distribui as disciplinas entre os tutores, para que organizem os conteúdos e atividades. As avaliações ocorrem a partir do mesmo fluxo, com as questões elaboradas pelos docentes e inseridas no ambiente virtual pelos tutores.

O tutor também é o primeiro contato do aluno com a disciplina EaD. Ele é responsável por realizar o encontro de ambientação, engajar e motivar o aluno em sua jornada acadêmica, tirar dúvidas sobre o calendário acadêmico EaD, o ambiente virtual de aprendizagem, a organização geral da disciplina, bem como elaborar relatórios periódicos sobre a participação dos estudantes nas atividades propostas e o desempenho dos docentes formadores responsáveis pelas disciplinas. Os tutores fazem parte do corpo do Núcleo de Ensino a Distância (NEAD).

Professor Formador

O Professor Formador é responsável por ministrar encontros síncronos periódicos, dirimir as dúvidas dos acadêmicos em relação ao conteúdo das disciplinas e das atividades propostas, elaborar e corrigir as avaliações e trabalhos acadêmicos propostos, lançar as notas no sistema acadêmico da UNIALFA EAD, entre outras atividades relacionadas. O professor formador faz parte do corpo docente do curso em questão.

2.2 – Seleção e Alocação

Seleção e Alocação de Tutores

A seleção de Tutores para as disciplinas da modalidade EAD se pauta nas informações sobre a demanda de Cursos, na previsão de novas turmas e no lançamento de novos produtos. A partir dessas informações, a Equipe Multidisciplinar indica o tutor com a formação adequada para a disciplina em oferta, e avalia a necessidade de se selecionarem novos Tutores.

Caso seja necessário o recrutamento de candidatos, o processo pressupõe a publicação de edital de seleção aberto ao público interno e externo; análise dos currículos cadastrados em seu banco de dados, excluindo os candidatos que não possuem formação mínima de especialista, ou não atuam nas áreas divulgadas; entrevista e teste prático. Uma vez findado o processo de seleção, o novo Tutor realiza uma capacitação junto a Equipe Multidisciplinar.

Além dos critérios acima, cada curso pode demandar critérios específicos em termos de conhecimentos, habilidades, formação e experiência de trabalho, bem como capacitações específicas focadas nessas habilidades.

Seleção e Alocação de Professores Formadores

Os professores formadores são alocados pelos Coordenadores de Curso, a partir do corpo docente já existente no curso. Assim, os professores são atores que convivem com os estudantes no ambiente online e fora dele, facilitando a interação.

Os professores formadores são preferencialmente mestres e doutores nas áreas de interesse das

disciplinas ministradas, com experiência em docência no ensino superior e no mercado de trabalho. Ao aceitar ministrar uma disciplina EaD, o professor formador passa obrigatoriamente por uma capacitação junto a equipe multidisciplinar.

2.3 – Atribuições

Tutor

São atribuições do **Tutor**:

- prestar esclarecimentos aos alunos sobre a realização das atividades propostas no material didático, tais como a autoavaliação, os exercícios de fixação de conteúdo e atividades práticas, que não exijam a presença do professor nem de locais específicos para a sua realização;
- enviar aos alunos comunicados e/ou lembretes sobre as atividades a serem cumpridas conforme o cronograma da disciplina;
- acompanhar individualmente cada aluno, estimulando-o a prosseguir seus estudos;
- manter com cada aluno bom relacionamento acadêmico e clima cordial de comunicação, incentivando-o à realização regular do seu autoestudo, com organização e eficiência;
- seguir as orientações do NEAD e da Diretoria de Operações EaD para a realização eficiente das tutorias e cumprir os horários estabelecidos para tal.
- acompanhar o acesso do aluno ao AVA e seu rendimento acadêmico, contatando o Coordenador do Curso e enviando o relatório daqueles que estiverem ausentes das atividades do curso e com baixo desempenho, para evitar evasão;
- orientar os acadêmicos que apresentarem dificuldades na utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) adotado pela UNIALFA e dos recursos tecnológicos disponíveis no polo de apoio
- encaminhar os acadêmicos ao Professor Formador para aprofundamento e/ou esclarecimentos de dúvidas sobre os conteúdos das disciplinas do Curso;

- orientar o acadêmico quanto ao estudo na modalidade de educação a distância, estimulando e mostrando a necessidade de se adquirir autonomia na construção de seu conhecimento;
- auxiliar a equipe da Gerência de Operações a executar o processo de aplicação das avaliações presenciais obrigatórias, desde o recebimento das provas fornecidas pelo Coordenador de Núcleo de Cursos, controle de presenças, aplicação aos acadêmicos, com autonomia para suspender a prova ou registrar ocorrência em casos de fraudes ou plágio.

Professor Formador

São atribuições do **Professor Formador**:

- dirimir as dúvidas dos acadêmicos em relação ao conteúdo das disciplinas, das atividades propostas, do ambiente virtual de aprendizagem, da organização geral do curso, entre outros;
- realizar os atendimentos acadêmicos e solicitar à equipe conteudista e à coordenação, quando necessário, esclarecimentos adicionais;
- fornecer informações complementares sobre os conteúdos apresentados no material didático se necessário ou solicitado pelo aluno;
- promover e mediar a discussão nos fóruns e eventos de integração entre os alunos, entre outros;
- solicitar e gerenciar a postagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) dos trabalhos acadêmicos, fóruns, projeto interdisciplinar ou relatórios concernentes às atividades propostas, conforme o calendário acadêmico e o cronograma da disciplina;
- acompanhar individualmente cada aluno, estimulando-o a prosseguir seus estudos;
- contatar os acadêmicos que estiverem ausentes das atividades do curso, para evitar evasão;
- corrigir as avaliações, atividades, relatórios e/ou os trabalhos acadêmicos propostos e o lançamento das devidas notas no sistema acadêmico da UNIALFA;
- organizar e executar as atividades acadêmicas das turmas sob sua

responsabilidade, realizando o devido controle da participação discente nessas atividades;

- manter arquivo de todas as mensagens trocadas com os alunos das turmas sob sua responsabilidade, bem como efetuar o registro circunstanciado das atividades realizadas;
- apresentar sugestões sobre o material didático em si ou sobre o seu conteúdo;
- manter com cada aluno bom relacionamento acadêmico e clima cordial de comunicação, incentivando-o à realização regular do seu autoestudo, com organização e eficiência;
- buscar, junto ao Coordenador de Curso, orientações para as providências que se fizerem necessárias visando a solução dos problemas encontrados durante o cumprimento da disciplina;
- cumprir as orientações dos Coordenadores de Núcleo de Cursos e tutores online do NEAD, quanto às rotinas acadêmico pedagógicas;
- estimular e auxiliar os acadêmicos na busca de complementação dos conteúdos abordados em bibliotecas virtuais;
- realizar as atividades previstas no planejamento da disciplina;
- participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pelo NEAD;
- cumprir com pontualidade os horários de atendimento, de acordo com o estabelecido pela Equipe Multidisciplinar.

2.4 – Exercício das Funções

Tanto Professores Formadores quanto Tutores acessam o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) nos espaços destinados para tal na instituição, ou seja, presencialmente, utilizando o equipamento fornecido pela instituição, com acesso à internet banda-larga. Os horários de trabalho dependem da determinação institucional. As atividades devem ser realizadas com cuidado, diligência, ética, mediação de interesses e eventuais conflitos.

2.5 – Suporte

O Suporte Técnico se envolve na resolução de questões técnicas relativas às ferramentas de cunho tecnológico:

- auxílio na instalação dos softwares necessários ao acompanhamento da turma;
- acesso e navegação à disciplina;
- utilização dos recursos tecnológicos disponíveis na disciplina;
- eventuais alterações nas equipes da turma;
- disponibilização de material digital extra para os estudantes.

A Secretaria Acadêmica se envolve nos cadastros relativos ao estudante, ao curso, aos professores e à oferta do semestre, sendo responsável por:

- cadastros de cada grupo;
- guarda e movimentação da documentação;
- acompanhamento dos registros acadêmicos;
- cadastro de períodos e alocação dos estudantes em função dos documentos de oferta;
- emissão da documentação do percurso de formação do estudante.

A Gerência de Operações Acadêmicas se envolve com as solicitações acadêmico-administrativas do aluno, aplicação de avaliações presenciais e orientação de acesso aos AVA.

